

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA “MUSIQA MADANIYATI” FANI TA‘LIM MAZMUNINI BOSHQARISH HOLATI

Gulnora Ganiyeva

Madaniyat ta‘limi markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645756>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta‘lim maktablarining musiqa madaniyati fanining ta‘lim mazmuni, o‘quvchilar egallashlari lozim bo‘lgan ko‘nikma va kompetensiyalar, shuningdek taxlillar va tadqiqotlar natijasida musiqa tinglash, vokal-xor malakalari, musiqa savodi kabi faoliyat turlarini darslarda qo‘llash usullari berilgan. Undan sohaning yosh mutaxassislari bilan birga tajribali o‘qituvchilar xam keng foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: vokal xor malakalari, ritm, usul, vokal-simfonik syuitalar, operalar, oratoriya, simfoniya

Annotatsiya. V dannoy statye predstavleni soderjaniye prepodavaniya predmeta «Muzikalnaya kultura» v obsheobrazovatelnix shkolax, naviki i kompetensii, kotoriye doljni usvoit uchashiyesya, a takje metodi primeneniya v uchebnix zanyatiyax takix vidov deyatelnosti, kak slushaniye muziki, vokalno-xoroviye naviki i muzikalnaya gramota, osnovanniye na analizax i rezultatax issledovaniy. Etoy statyoy mogut shiroko polzovatsya kak molodiye spetsialisti otrasli, tak i opitniye prepodavateli.

Klyucheviyе slova: vokalno-xoroviye naviki, ritm, metr, vokalno-simfonicheskiye syuiti, operi, oratoriya, simfoniya.

Annotation. This article presents the curriculum content of the subject "Music Culture" in general education schools, the skills and competencies that students are expected to acquire, as well as methods for applying activities such as music listening, vocal-choral techniques, and music literacy in lessons, based on analysis and research findings. Both young specialists in the field and experienced teachers can make extensive use of this material.

Keywords: vocal-choral skills, rhythm, meter, vocal-symphonic suites, operas, oratorio, symphony.

Musiqa o‘quvchilarda xotira, diqqat, tasavvur, harakatlar koordinatsiyasi kabi psixologik faoliyatlarni shakllantirish bilan birga badiiy va estetik did sifatlarni rivojlantirishga ko‘maklashadi, ijodkorlikni rivojlantiradi va o‘ziga ishonchni mustahkamlaydi. Musiqa o‘quvchilarning turli madaniyatlar musiqasi bilan birga o‘z musiqalarini yaratisish va kashf qilish tajribasini kengaytiradi va intellektual qiziqishni rivojlantiradi, shuningdek, jismoniy muvofiqlashtirish, empatiya va hissiy intellektni rivojlantiradi.

Musiqa madaniyati fanining mazmuni o‘quvchilarning rivojlanishning har bir bosqichida o‘z musiqalarini ijro etish va taqdim etish imkoniyatlari bilan musiqiy izlanishga urg‘u beradi. Asosiy e‘tibor o‘yin va musiqaga javob berishga qaratilgan bo‘lib, u o‘z-o‘zini va shaxsiy musiqiy xabardorlikni oshirishga olib keladi. Musiqa tili asta-sekin o‘quvchilar uchun ochiq bo‘lishi uchun kiritiladi, shu bilan birga muvaffaqiyat uchun asos yaratadi.

Musiqa madaniyati fani o‘quv mazmuni o‘quvchilarning ma‘naviy, badiiy va ahloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g‘urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o‘stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va

tashabbuskorlikni tarbiyalashga, tahlil qilish va ulardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Musiqqa madaniyati fani o‘quvchilarda voqelikni badiiy bilish va aks ettirish, voqelikka estetik munosabatni shakllantirish, ijodiy salohiyatni rivojlantirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘quvchilar musiqqa madaniyati darslarida egallagan ko‘nikmalarini darsning barcha faoliyat turlarida qo‘llay olishlari muximligini tushunishlari lozim. Belgilangan asosiy ko‘nikmalar va faoliyat turlari o‘quvchilarning musiqqa bilan shaxsiy aloqalarini o‘rnatish va ularga notanish musiqqa ochiq fikr bilan yondashish imkonini beradigan mexanizmlardir.

Ushbu fanni o‘qitishda uzviylik va uzluksizlikni ta‘minlash orqali o‘quvchilarda madaniy qadriyatlarga asoslangan ijodiy va shaxsiy fazilatlar shakllantirishi lozim.

Shu bois, musiqqa madaniyati fanini o‘qitishda muayyan yutuqlarga erishgan Singapur, Germaniya, Fransiya, Vengriya, Koreya, Yaponiya, Buyuk Britaniya kabi xorijiy davlatlar tajribasidan eng ilg‘or yondashuvlar tahlil qilindi va ulardan foydalanildi. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, Musiqqa madaniyati fani o‘quv dasturi uchun Buyuk Britaniyaning Kembridj xalqaro ta‘lim yondashuvlari asos qilib olindi.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o‘zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo‘lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa ta‘lim tizimiga, jumladan, musiqqa madaniyati fanini o‘qitish bo‘yicha ham xalqaro tajriba va andozalarni joriy etish orqali ta‘minlanadi. Umumta‘lim maktablarida musiqiy ta‘lim-tarbiya – jonli, ijodiy va doimo rivojlanuvchi jarayondir.

Musiqqa madaniyati o‘quv mazmuni o‘quvchilarida hayotiy vaziyatlarda zurrur bo‘ladigan musiqiy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida musiqqa madaniyati darslari: musiqqa tinglash, vokal-xor malakalari (*jamoaga bo‘lib kuylash*), musiqqa savodi va musiqqa ijodkorligi faoliyat turlari bo‘yicha olib boriladi.

Musiqqa tinglash (*idrok*) faoliyati o‘quvchilarda musiqqani idrok etish malakalarini o‘stirish, unga emotsional munosabatni shakllantirishga erishishdir. Bu jarayon darsdagi musiqiy faoliyatlarning barcha turlari asosida amalga oshiriladi. Masalan, qo‘shiqni o‘rganish uchun uni, avvalo, eshitish, kuyning sof ohangiga, musiqiy rivojiga quloq solish; musiqqa cholg‘ularda ritmik jo‘r bo‘lishda, raqs harakatlarini bajarishda uning o‘zgarishini his etib, asarga o‘z munosabatini ko‘rsata olish muhimdir.

Tinglash jarayonida o‘quvchilar o‘zlari ijro eta oladiganga nisbatan ancha murakkab asarlar bilan tanishadilar. Bunday asarlarni tinglash jarayoni faqatgina musiqqa bilan tanishuvdan iborat bo‘lmazligi lozim. Musiqqa idroki – musiqqa mazmunini (musiqiy obrazni) eshita bilish va hissiy kechinmalari asosida o‘zlashtirishdir.

Musiqiy asarni tinglash

Musiqqa tahlili

Shuni aytish lozimki, tahlil turli sinflarda turlicha savollarni yoritishga qaratilgan.

1-2-sinflarda tahlil jarayonida quyidagilar yoritiladi:

- 1) musiqqaning mazmuni, kayfiyati, xarakteri;
- 2) musiqqa janri (qo‘shiq, kuy).

3-4-sinflarda suhbat quyidagi savollar yuzasidan o‘tkaziladi:

- 1) mazmun va xarakter;
- 2) musiqiy janr (qo‘shiq, raqs, kuy).;
- 3) musiqqa qanday o‘zgaradi;

4) musiqiy shakl.

5-7-sinflarda tahlil chuqurlashadi:

1) xarakter mazmunga bog‘liqligi;

2) musiqiy janrlar; vokal-simfonik syuitalar, operalar, oratoriya, simfoniya, balet, mumtoz musiqa janrlari va hk.

Qayta tinglash

o‘quvchilar o‘zbek xalq musiqasi, o‘zbek bastakorlari va jahon kompozitorlarining musiqiy asarlaridan namunalar tinglaydilar.

Vokal-xor malakalari (Jamo bo‘lib kuylash) Qo‘shiqning badiiy, chiroyli, ifodali ijrosiga erishishning muhim vositasi – o‘quvchilarda vokal-xor malakalarini rivojlantirishdir. Vokal-xor malakalariga quyidagilar kiradi:

1. Qo‘shiq aytishdagi holat.

2. Kuylash nafasi.

3. Tovush hosil qilish.

4. Talaffuz.

5. Soz.

6. Ansambl.

Vokal-xor malakalari faoliyatida o‘quvchilarning vokal-xor va jamoa bo‘lib kuylash malakalari rivojlantiriladi. Sinfda jamoa bo‘lib kuylash jarayonida o‘quvchi o‘z ovozi-ijrosini boshqaradi, o‘rtoqlari ijrolarini tinglaydi va ular bilan birga jo‘r bo‘lib kuylashga intiladi.

Qo‘shiqda ikkita estetik vosita – musiqa va badiiy so‘z birlashadi. Shuning uchun tajribali o‘qituvchining qo‘lida jamoa bo‘lib kuylash – o‘quvchilarni musiqiy-estetik tarbiyalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Qo‘shiq kuylash faoliyati o‘quvchilarda melodik, garmonik eshituv, ladni his etish, sof intonatsiya kabi musiqiy qobiliyatlar rivojlanadi. Ijro jarayonida ovozi va musiqiy eshituvi turlicha bo‘lgan bolalar jamoa bo‘lib birlashadilar, ularda o‘z ijrolarini va o‘rtoqlari ijrolarini eshitib kuzatish, birgalikda kuylashdan zavqlanish, diqqat, kuzatuvchanlik, intizom kabi sifatlar tarbiyalanadi. Kuylash jarayonida o‘quvchilarda ovoz apparati rivojlanadi, nafas chuqurlashadi, qon aylanishi yaxshilanadi, qomat tekislanadi, ya‘ni jismonan ham bola rivojlanishi kuzatiladi. Kuylash faoliyati bir qator vazifalarni hal etishni nazarda tutadi:

- bolalarda jamoa bo‘lib kuylashga qiziqish va muhabbatni o‘stirish;

- musiqaga hissiy ta‘sirchanlikni tarbiyalash;

- badiiy didni tarbiyalash; - qo‘shiqchilik ovozi, ya‘ni chiroyli, tabiiy tovushda kuylashni shakllantirish, diapazonni o‘stirish;

- badiiy ijroga erishish uchun vokal-xor malakalarini rivojlantirish;

- musiqiy qobiliyatlarni o‘stirish.

Musiqa madaniyati o‘quv dasturida berilgan qo‘shiqlar, nota materiallari o‘quvchilarning imkoniyati, ovoz diapazonlariga mos holda mantiqiy ketma-ketlikda berilgan.

Musiqa savodi barcha faoliyat turlarini nazariy birlashtiruvchi faoliyat sifatida muhimdir. Darsda qaysi faoliyat turi (tinglash, jamoa bo‘lib kuylash h.k.) qo‘llanilmasin, unda o‘rganilayotgan asarning xususiyatlari (janri, tuzilishi, ijrochiligi va h.k.) haqidagi yangi bilimlar beriladi.

Musiqa savodi faqatgina nota savodidan iborat bo‘lmay, balki o‘quvchilarning umumiy musiqiy bilim doirasini tarkib toptiruvchi (musiqa shakllari, janrlari, cholg‘uchilar ijrochiligi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, klassik musiqa, nota savodi va boshqa) bilimlarni singdirib borishdan iboratdir.

Musiqqa savodida musiqiy atamalar, an'analar, templar (sur'at), intervallar, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqaning ifoda vositalari, oddiy musiqqa shakllari va janrlari, major va minor haqida tushuncha beriladi.

Musiqqa ijodkorligi faoliyati kuyga ritmik jo'r bo'lish va bolalar musiqqa cholg'ularida ijro orqali amalga oshiriladi Bunda o'quvchining musiqiy qobiliyati yuzaga chiqib rivojlanadi hamda kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining badiiy tajribasining boyishi, ijrochilik faoliyatiga qiziqish uyg'otadi.

O'z mazmuni va qoidalariga ega bo'lgan o'yin, ertak, musiqiy hikoyalar o'quvchilar uchun ijodiy harakatlarda qulay ish shakli hisoblanadi. O'quvchilarning lad va ritm haqidagi musiqiy tasavvurlari qo'shiq kuylash jarayonida turli xil ijodiy vazifalarni bajarish orqali jadal rivojlanadi. Bularga:

- qo'shiqqa ritmik jo'rlik, kirish qismi «to'qish»;
- qo'shiqning xarakteri, obraziga mos keluvchi cholg'ularni tanlash va bu haqdagi fikrni asoslab berish;
- o'qituvchi tomonidan taklif etilgan jo'rlik turlaridan asar kayfiyatiga mos keladiganini tanlash va hk. Bu xildagi vazifalar asosan ritmik va melodik cholg'ular yordamida bajariladi.

Umumta'lim maktablarning musiqqa madaniyati darslarining ta'lim mazmuni **1-3-sinflarda** nota savodxonligi bilan birga milliy cholg'ular bilan tanishish, yakkaxon, jo'rnavoz, bastakor, shoir, ijrochi kabi tushunchalarni o'zlashtirish bilan birga musiqqa tinglash va vokal-xor malakalari uchun yosh psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan xolda kuy qzshiqqlar o'rganadilar va ularga ritmik jo'r bo'lib, metroritm xissini rivojlantiradilar. **4-sinfda** o'quvchilar asosan folklor jani bilan tanishib, unda o'zbek bolalar folklori namunalari bilan birga ularning janrlari haqida ham tushunchaga ega bo'ladilar.

5-sinfda o'quvchilar asosan akademik janr turlaridan sahnaviy musiqqa asarlari bilan tanishib, orkestr turlari va ularning cholg'u guruhlarini haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. Shuningdek yosh doirasida kuy qo'shiqlarni o'rganishlari lozim.

6-sinfda asosan mumutoz musiqqa janri bilan tanishib, unda avvalo o'zbek mumtoz musiqasi, sharq halqlari mumutoz musiqasi va Vena klassik maktabi namoyondalari bilan tanishadilar.

7-sinfda Zamonaviy musiqqa turlari va janrlari haqida ma'lumotga ega bo'lib, sauntreklarni tushunib o'rganadilar va ularni muhokama qiladilar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1. G. Sharipova «Musiqava uni o'qitish metodikasi». - T. «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2011 y.
2. N.Norxo'jayev, G.Ganiyeva “Musiqqa 1-sinf” Umumiy o'rta ta'limning musiqqa madaniyati fani o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. Toshkent 2021
3. N.Norxo'jayev, D.Toshmuxamedova “Musiqqa 2-sinf” Umumiy o'rta ta'limning musiqqa madaniyati fani o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma Toshkent 2021
4. G.Sharipova, D.Asamova, Z.Xodjayeva “Musiqqa o'qitish nazariyasi, metodikasi va maktab repertuari” Toshkent 2014 yil
5. Abdullin E. B. Teoriya i praktika muzikalnogo obucheniya v obsheobrazovatelnoy shkole. — M., Prosvesheniye. — 1983.
6. Vetlugina N.A. Muzikalnoye razvitiye rebenka. — M., 1979.